

Модель совершенствования профориентационной работы в непрерывном художественном образовании системы «Дополнительное образование – вуз»

К. А. КРАВЧЕНКО, М. О. КУЧЕРЕВСКАЯ, М. В. СОКОЛОВ, О. В. ШАЛЯПИН

АННОТАЦИЯ

Введение. В современных условиях модернизации российского образования актуальным является разработка и внедрение эффективных моделей профориентации, интегрирующих дополнительные образовательные программы и вузовское образование, минимизирующие риск профессионального несоответствия путем системного взаимодействия учреждений дополнительного образования и вузов. *Цель статьи* – концептуально-теоретическое обоснование и апробация модели совершенствования профориентационной работы в непрерывном художественном образовании системы «Дополнительное образование – вуз» и оценка результативности ее реализации.

Методы исследования. В исследовании принимали участие 17 образовательных организаций системы дополнительного художественного образования и 5 педагогических вузов Сибири, реализующих образовательные программы по художественно-педагогическим профилям подготовки (всего в региональных этапах приняло участие 100 обучающихся системы дополнительного художественного образования и 50 студентов педагогических вузов). Методы: использование системного, проблемного и концептуального подходов, анализ нормативно-правовой, научной, научно-методической литературы, эксперимент по апробации отдельных блоков модели.

Результаты. Определена концептуально-теоретическая основа модели совершенствования профориентационной работы в непрерывном художественном образовании системы «Дополнительное образование – вуз». Проведенный в ходе творческих состязаний мониторинг эффективности и оценки профориентационной работы показал, что участники в возрасте от 15 до 18 лет наименее результативны в реализации образных пластических решений и оригинальности авторских стилистических решений (40% и 45% соответственно), а в оригинальности и эффективности использования художественных материалов и инструментов близки к участникам в возрасте от 19 лет до 21 года (70% и 80% соответственно). По трем критериям (грамотное композиционное размещение объектов на изобразительной плоскости, оригинальность и новизна композиционного решения, ведению работы по этапам) результаты возрастали в сравнении с предыдущей возрастной группой.

Заключение. Предложенная модель может служить основой для будущих разработок новых образовательных моделей, направленных на развитие качества высшего педагогического образования, поддержку непрерывного художественного образования и повышения качества профориентационной работы в целостном образовательном процессе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

профессиональная ориентация, интерес к профессиональной деятельности, профессиональное самоопределение, непрерывное художественное образование, моделирование в образовании, творческое взаимодействие, дополнительное образование, творческая личность

Для цитирования: Кравченко К. А., Кучеревская М. О., Соколов М. В., Шаляпин О. В. Модель совершенствования профориентационной работы в непрерывном художественном образовании системы «Дополнительное образование – вуз» // Перспективы науки и образования. 2025. № 6. С. 842–863. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.54>

Поступила: 27.06.2025 | Одобрена: 28.09.2025 | Опубликована: 31.12.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Model for improving career guidance work in continuous artistic education of the system «Additional education – university»

M. O. KUCHEREVSKAYA, K. A. KRAVCHENKO, M. V. SOKOLOV, O. V. SHALYAPIN

ABSTRACT

Introduction. In the modern conditions of modernization of Russian education, it is relevant to develop and implement effective career guidance models that integrate additional educational programs and university education, minimizing the risk of professional inconsistency through systematic interaction of institutions of additional education and universities. *The purpose of the article* is conceptual and theoretical justification and testing of the model for improving career guidance in continuous art education of the system «Additional education – university» and assessment of the effectiveness of its implementation.

Research methods. The study involved 17 educational organizations of the system of additional art education and 5 pedagogical universities in Siberia, implementing educational programs on art and pedagogical profiles of training (in total, 100 students of the system of additional art education and 50 students of pedagogical universities took part in regional stages). Methods: use of systemic, problematic and conceptual approaches, analysis of regulatory, scientific, scientific and methodological literature, experiment on testing individual blocks of the model.

Results. The conceptual and theoretical basis of the model for improving career guidance in continuous art education of the system "Additional education – university. During the creative competitions, monitoring of the effectiveness and assessment of career guidance showed that participants aged 15 to 18 years are the least effective in implementing figurative plastic solutions and originality of author's stylistic solutions (40% and 45%, respectively), and in originality and efficiency of use of art materials and instruments are close to participants aged 19 to 21 years (70% and 80%, respectively). According to three criteria (competent compositional placement of objects on the pictorial plane, originality and novelty of the compositional solution, conducting work by stages), the results increased in comparison with the previous age group.

Conclusion. The proposed model can serve as the basis for future development of new educational models aimed at developing the quality of higher pedagogical education, supporting continuous art education and improving the quality of career guidance in a holistic educational process.

KEYWORDS:

professional orientation, interest in professional activities, professional self-determination, continuous art education, modeling in education, creative interaction, additional education, creative personality

For Citation: Kucherevskaya, M. O., Kravchenko, K. A., Sokolov, M. V., & Shalyapin, O. V. (2025). Model for improving career guidance work in continuous artistic education of the system «Additional education – university». *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (6), 842–863. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.54>

Received: 27 June 2025 | Approved: 28 September 2025 | Published: 31 December 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Проблематика организации профориентационной работы с детьми и молодежью носит в настоящее время международный характер: предложения направлений и профилей подготовки от систем образования разных стран достаточно вариативны, что порождает конкуренцию между образовательными организациями всех видов и типов как внутри страны, так и за ее пределами. Вместе с тем, в организации профориентационной работы наблюдается и локализация. Например, подходы к ее организации в странах СНГ во многом схожи, что объясняется истоками национальных систем образования в советском периоде. Главные отличия в организации профориентационной работы за рубежом связаны: с возрастом обучающихся, в котором данная работа начинается; с ранней специализацией школьников в научных областях на основе профессиональной диагностики способностей; с широкой сетью учреждений и центров (государственных и частных), специализирующихся на организованной специалистами с соответствующей квалификацией профориентации школьников, и имеющих право направлять выпускников школ на обучение. При этом, в таких европейских странах, как Англия, Германия и Франция управление профориентационной работой со школьниками носит ярко выраженный централизованный характер (наличие единой государственной структуры, регламентирующий все процессы), в Америке напротив, характер профориентации децентрализованный (каждый штат самостоятельно регулирует законодательство в данной сфере).

В целом, в современном мире за основу профориентационной работы в странах ее ратифицировавших взята «Конвенция о профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов», принятая в Женеве в 1975 году на 60-ой Генеральной конференции Международной организации труда. Ярким примером сохраняющегося в настоящее время на международном уровне внимания к профориентационной деятельности является деятельность ЮНЕСКО (организации объединенных наций по опросам образования, науки и культуры). В частности, в настоящее время данной организацией согласно «Стратегии ЮНЕСКО в области ТПОП на 2022-2029 гг.» реализуется «глобальная система отслеживания навыков» для учета программ повышения квалификации, переквалификации и повышения квалификаций для молодых людей, еще получающих образование (<https://unjobs.asia/opportunity/2025-2026-unesco-internship-program/>). Также регулярно инициируются тематические программы стажировок для профессионально ориентированных кандидатов различных категорий населения (женщин или мужчин, имеющих уровень образования бакалавриата или магистратуры, кандидатов наук и людей без степени, других), которые анонсируются на официальном сайте (Программа стажировок ЮНЕСКО на 2025–2026 годы – Работа в ООН).

Проводимые в России реформы, в том числе и в образовании ставят перед государством новые ориентиры, одной из актуальных становится проблема сохранения и дальнейшего совершенствования единой непрерывной системы образования человека, где профориентация обучающихся – одна из важнейших задач, стоящих перед различными образовательными организациями.

Принятые Правительством РФ доктрина и «Федерального закона о высшем и послевузовском профессиональном образовании» направлены на модернизацию всей системы, в них определены основные цели: повышение качества, доступности, эффективности и усиление практической направленности образования.

Анализ профориентационной деятельности в системе «Дополнительное образование – вуз» показал, что образовательные учреждения различного уровня испытывают определенные трудности, связанные, в первую очередь, с отсутствием систематизации процесса профориентации, определенной степенью хаотичности проведения тех или иных мероприятий. Это во многом происходит из-за подчинения образовательных учреждений разным ведомствам (образование и культура), а также из-за разобщенности в понимании задач профориентации в среде родителей, учреждений дополнительного образования и вузов. Так, например, исследования удовлетворенностью системой дополнительного образования, проведенного НИУ ВШЭ в 2021 году показали: «... родители и учащиеся не видят в системе дополнительного образования детей существенный профориентационный потенциал» [1, с. 119]. А вместе с тем, именно поддержка семьей профессионального выбора ребенка «... опосредует его профессиональную перспективу и карьеру» [2, с. 691].

В современной науке значительное число исследований посвящено проблемам профессиональной ориентации детей и молодежи. В частности, анализируются такие аспекты профори-

ентации, как: полученные от нее воспитательные эффекты [1]; роль семьи в профессиональном выборе ребенка [2; 3] и психологических закономерностей формирования предпочтений образовательных траекторий [4]; планирование карьеры с опорой на комплексное использование очного и онлайн форматов профориентации [5] и на профориентационные мероприятия среди детей [9]; влияние на будущую карьеру и трудоустройство волонтерского опыта [6] и культурного контекста [8]; решающая роль для карьеры будущих педагогов консультирования [7], мотивации выбора профессии и самооценки на ранних этапах обучения в вузе [15]; влияние на ее качество подходов к организации [16; 23] и взаимодействие учреждений и организаций [36; 38]; социальная значимость [17]; роль педагогического вуза в профессиональном самоопределении абитуриентов, в том числе из психолого-педагогических классов [18; 19]; непрерывный характер образования как ее основа [35], а также имеющиеся препятствия для качественной профориентации [23].

Можно выделить большой пласт работ, исследующих профориентационную деятельность образовательных учреждений различных уровней в системе непрерывного художественного образования. В их числе исследования о проектировании содержания учебных программ художественного образования школьного [24], дополнительного и высшего образования [29]; о формировании востребованных рынком труда цифровых компетенций выпускников художественно-творческих направлений подготовки вуза [21] и подготовке студентов педагогических вузов к осуществлению профориентационной работы [34]; об особенностях профориентационной работы в области искусства [20], в том числе на различных уровнях художественного образования [30]; о систематизации профориентации в художественном образовании дополнительного и высшего образования [31], в том числе посредством совершенствования программ повышения квалификации педагогов [32]; об используемых приемах совершенствования профориентационной работы (организация вузами-партнерами международных пленэров [25]; кураторство обучающимися художественных выставок [26]; учет преемственности возрастных уровней учащихся на уроках изобразительного искусства [33]; построении непрерывной образовательной траектории в творческих профессиях [37]; совершенствовании взаимодействия между органами управления образования города и вузами в части реализации совместных творческих проектов [38]).

Зарубежные исследователи проблемы профориентации в своих публикациях делают акцент на различных аспектах ее организации. I. B. Bakke и T. Yooley отмечает что на постоянной основе (особенно, с 15-16 лет) необходимо сопровождать учебный процесс консультированием и помощью учащимся в выборе образования и дальнейшей карьеры [5], С. Li и J. Li называют механизмом развития способности к будущей профессиональной деятельности регулярное погружение в нее (например, в ходе волонтерства) [6], F. B. Pekmezci и D. E. Behiye подчеркивают, что на отношение к профессии учителя существенное влияние оказывает внутренняя и внешняя мотивация человека [7].

При этом, I. B. Bakke отмечает, что при выборе образовательного учреждения «для профессионального консультирования важно, чтобы подростки делали действительно истинный выбор, поскольку часто это означает быть противовесом контекстуальному влиянию, особенно когда это предубеждение относится к статусу профессионального образования и гендерным стереотипам» [8].

Для успешной профориентации детей такие авторы, как M. H. A. Nordin H. Ch.Seng, рассматривают следующие положения: «раннее знакомство с профессией, развитие карьерных навыков, управление социальными и эмоциональными процессами, а также контекстное обучение» [9, с. 754]. По их мнению, дети, в силу юного возраста, пока не могут рассматривать карьеру как конкретный план на будущее, ведь им ещё предстоит повзрослеть. Но это не мешает им узнавать и интересоваться различными профессиями. Первоначальные сведения для детей могут включать определение разных видов работ, объяснение, чем занимаются люди в той или иной сфере, знакомство с ролью определенной профессии в обществе, либо получение практического опыта – непосредственного или опосредованного. В процессе обучения полезно изменять игровые формы, участвовать в конкурсах, организовывать посещение мероприятий в образовательных учреждениях и другие активности. Такое раннее знакомство помогает развить у детей склонности и интересы, направленные на выбор конкретной профессии [9].

Это утверждение исследователей коррелируется с мнением С. Lotz, P. Hawlitschek и A. Deiglmaier, указывающих на то, что увлечение ребенка в раннем возрасте конкретным занятием или учебным предметом, в постижении которого участвуют такие моменты, как интерес к пред-

мету и энтузиазм к конкретной предметной деятельности, в процессе которой происходит достижение успеха, в конечном итоге повышает самооценку ребенка, что мотивирует его к выбору направлений дальнейшей профессиональной деятельности [15].

Современные российские исследователи Л. А. Зиборова, К. Г. Кузнецов и В. С. Неумывакин, А. Г. Серебряков, В. В. Ксенофонтова и другие отмечают «...невысокий уровень мотивации выпускников школы к профессиональному самоопределению» [16, с. 65], при этом исследователи М. В. Чубий, С. Е. Туркулец и А. В. Туркулец определяют в профориентации проблему «...противоречия между востребованностью той или иной профессии на рынке труда и профессиональным самоопределением обучающихся общеобразовательных школ» [17, с. 106].

В. В. Ксенофонтова выделяет «критерии профессионального выбора старшеклассника: 1. Своевременность профессионального выбора. Возрастная психология определяет нормативный выбор профессии на период от 14 до 15 лет. Следует отметить, что старшеклассник на момент выпуска из школы должен иметь устойчивый профессиональный выбор. 2. Осознанность профессионального выбора. Старшекласснику необходимо иметь чуткое представление о содержании труда и сути будущей профессиональной деятельности. Осознанность определяется уровнем информированности о профессии. 3. Реалистичность профессионального выбора. При принятии решения в отношении определенной профессии необходимо объективно соотнести содержание будущей профессиональной деятельности со своими возможностями и способностями. 4. Согласованность профессионального выбора. Перед тем, как принять окончательное решение старшекласснику необходимо исключить противоречия между предрасположенностью к определенной сфере деятельности и самим выбором» [18, с. 381].

Большинство авторов сходятся в том, что процесс профориентации затруднен из-за разобщенности образовательных учреждений разного уровня и зачастую сводится к реализации потребностей учреждений высшего образования в наличии абитуриентов.

В системе непрерывного художественного образования процесс профориентационной деятельности также затруднен в силу объективных причин. Такие авторы, как К. М. Зубрилин, Л. А. Раздобарина, И. А. Якимов, исследуя профессиональную ориентацию детей и молодежи в сфере искусства, определяют ее как «комплекс мер, направленных на развитие одарённости, поддержания творческой активности и конкурентоспособности, становлению личности в профессиональной сфере» [20, с. 98]. Авторы отмечают, что «к сожалению, среди разных профессиональных направлений практически не выделяется сфера искусства как специфичное направление в профориентационной работе» [20, с. 98]. Для понимания специфики профориентационной работы в сфере искусства авторы обращаются к «Положению о профориентации и психологической поддержке населения в РФ, где в пункте 1.2 рассмотрены важнейшие элементы профессиональной ориентации: профессиональная консультация, профессиональная информация, профессиональный подбор, профессиональный отбор, профессиональная адаптация» [20, с. 98]. К числу мер, способствующих профессиональной ориентации обучающихся сферы непрерывного художественного образования авторы статьи относят также участие в творческих состязаниях, в том числе в условиях международного пленэра студентов педагогических вузов нескольких стран и подготовки отчетных творческих выставок [25, с. 76].

Так, очевидно, что система непрерывного художественного образования нуждается в дальнейшем совершенствовании профориентационной работы в аспекте ее систематизации и насыщения ее научно-теоретическим обоснованием.

Проведенный анализ научных публикаций, размещенных на российских поисковых научно-информационных платформах (за 5 лет), показал обилие научных работ по проблемам профориентационной деятельности в целом, и, в частности, в системе непрерывного художественного образования: например, на платформах «КиберЛенинка», «eLibrary.Ru» несколько тысяч статей (на март 2025 г.) связаны с исследуемой проблематикой [22].

При этом, детальный анализ показывает, что в них не учитывается современный контекст, ресурсы взаимодействия образовательных учреждений дополнительного и высшего образования, ценность этого взаимодействия в решении вопросов содержания профориентационной работы, трудностей в обучении искусству и другие; не обнаружено моделей, ориентированных на совершенствование профориентационной работы в непрерывном художественном образовании системы «Дополнительное образование – вуз». Все это указывает на необходимость концеп-

туально-теоретического обоснования модели совершенствования профориентационной работы в непрерывном художественном образовании системы «Дополнительное образование – вуз».

При разработке модели был изучен ряд российских и зарубежных направлений исследований, связанных с профессиональной ориентацией и повышением качества художественного образования, а также их взаимосвязи: проблемами успешности ученика в тесной связи с профессиональным развитием педагога активно занимались И. С. Сергеев, Н. Ahrenby [23; 24]; роль специально организованных творческих конкурсов и практик в профориентации рассматривали М. В. Соколов, М. О. Кучеревская, О. В. Шаляпин, С. М. Кобачевская, J. C. Roberts [25; 26]; проблему корректировки содержания программ высшего художественно-педагогического образования освещали под задачи совершенствования непрерывного образования К. М. Зубрилин с соавт. [20], Y. Zhang с соавт. [27] и Е. Я. Варшавская [28].

Цель исследования – определение на основе анализа и обобщения состояния разработанности научной проблемы, концептуально-теоретическое обоснование модели совершенствования профориентационной работы в непрерывном художественном образовании системы «Дополнительное образование – вуз», и оценка результативности ее реализации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использование системного, проблемного и концептуального подходов позволило обосновать базовые компоненты модели, структуру и результат реализации отдельных блоков модели, состав которых представлен на рисунке 1 и будет обоснован далее.

Все больше внимания в профориентационной деятельности уделяется молодому поколению, которое способно к саморазвитию, мобильности и креативности. Фокус образования в настоящее время направлен в большей степени не на академическую успешность, а на формирование личности готовой к принятию самостоятельных решений, реализации собственного потенциала и умению выстраивать свою профессиональную направленность и карьерный рост.

Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства рекомендуют готовить одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Следовательно, можно утверждать, что программы предпрофессионального образования в художественных школах и в системе дополнительного образования в целом ориентированы на выполнение социального заказа на потребность общества в выявлении и подготовке детей к получению профессионального образования в области изобразительного искусства. По сути своей это профориентационная работа для школьников, обозначивших свой интерес к данной сфере профессиональной деятельности.

На основе социального заказа была сформирована цель нашего исследования – совершенствование профориентационной работы в непрерывном художественном образовании в системе «Дополнительное образование – вуз».

Проблема совершенствования профориентационной работы в системе непрерывного художественного образования распадается на два главных направления. С одной стороны, это сами учащиеся или школьники на кого направлены все мероприятия профориентационной направленности. А с другой стороны, необходимость повышения квалификации самих учителей системы дополнительного образования, которые и должны помогать ученикам в выборе их будущей профессиональной деятельности. В этой связи в модели «Совершенствования профориентационной работы в непрерывном художественном образовании в системе «Дополнительное образование – ВУЗ»» мы рассматриваем две группы задач.

Первая группа задач направлена на формирование основ профориентационной работы в среде выпускников вузов, колледжей и педагогов дополнительного образования.

Рисунок 1 Модель совершенствования профориентационной работы в непрерывном художественном образовании системы «Дополнительное образование – вуз»

Как мы уже отмечали, особенностью работы с учениками в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна является то, что процесс обучения в учреждениях дополнительного образования и художественных школах направлен на самостоятельную деятельность, то есть очень много в освоении обучающимися художественных навыков происходит на личностном уровне. В этой связи, развивая приемы профориентационной работы, необходимо особое внимание уделить развитию художественных навыков в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Также формированию навыков организационно-воспитательной работы в области изобразительного искусства у выпускников вузов, колледжей и педагогов дополнительного образования.

Художественное творчество тесно связано с педагогическим творчеством, поэтому формирование потребности в самосовершенствовании своего педагогического творчества является необходимым профессиональным качеством для художника-педагога. В основе постижения профессии художника и художника-педагога стоит обучение приемам творческого мышления, так как занятие каким-либо видом художественного творчества повышает продуктивность творческого мышления и в других областях деятельности, например, увеличивается число технических изобретений. Это имеет большое значение для формирования навыков творческого сотрудничества педагогов и учеников. Основой обучения в художественном образовании традиционно является индивидуальный подход к обучающемуся, который предполагает и наглядный пример, и демонстрацию приемов работы над композицией, с художественными материалами и технологиями. Значит, что и сам художник-педагог должен в совершенстве владеть этими технологиями и художественными приемами. Поэтому вполне логично, что на пути развития профориентационной деятельности художников-педагогов становится система постоянного повышения квалификации в среде профессиональных художников или учебных заведениях их готовящих.

Художник-педагог, ведущий занятия по различным видам изобразительной и декоративно-прикладной деятельности, оценивает и формирует у своих воспитанников свежесть восприятия, остроту ощущений жизни и оригинальность подхода к решению композиционных и образных проблем. В этом смысле художественно-педагогическая деятельность представляет огромные возможности для взаимного обучения и развития личности как учащихся, так и самого учителя.

Второй блок задач напрямую связан с развитием интереса к будущей профессии у учащихся школ, системы дополнительного образования и студентов колледжей. Сама деятельность по обретению будущей профессии предполагает первичную заинтересованность и предрасположенность к ней. Выбор учебного заведения, которое даст необходимые профессиональные навыки и поможет выработать соответствующие компетенции и личностные качества, достаточно длительный процесс. Он может быть начат в рамках освоения теории и практики учебной дисциплины на начальном этапе школьного или дополнительного образования, где приобретаются базовые знания и выявляются соответствующие способности в предполагаемой сфере будущей деятельности. Рекомендации школьных учителей и педагогов дополнительного образования на каждом этапе обучения, по сути своей, могут стать векторами профессионального выбора, а сам выбор выстроиться по принципу карьерного роста.

Приобретенный опыт подталкивает процесс осознания человеком своего «Я». Осознание своей самостоятельности происходит через развитие и усложнение отношений с другими людьми. Процесс самосознания находится в тесном единстве с процессом развития творческого воображения, поскольку самосознание помогает человеку создать свою индивидуальную модель мира, своё профессиональное самоопределение. Опираясь на это утверждение, мы предлагаем задачи по развитию интереса к будущей профессиональной деятельности разбить на четыре основных этапа. Каждый из этапов позволяет решать самостоятельную задачу в русле профориентационной деятельности.

На первом этапе происходит активное включение игровых форм творческой деятельности, имеющей профессиональную направленность для младших школьников. Познания у младшего школьника о внешнем мире еще достаточно ограничены, логическое мышление не развито, ребенок сплошь и рядом обесценивает существеннейшие связи между предметами и явлениями. По этой же причине он свободно общается со словесными зрительным материалом, образуя неожиданные и остроумные связи и композиции. В то же время ему свойственна завышенная оценка случайных черт, когда малозначительная, незначительная деталь или событие приобретают огромное значение. Именно поэтому творческое воображение художника и детское воображение так часто связы-

вают между собой, проводя параллели и говоря о художественном типе видения мира. Поэтому на данном этапе преобладают учебная и игровые формы деятельности и на базе этого ознакомление со всем многообразием форм творчества становится наиболее эффективным.

На втором этапе в период среднего подросткового возраста происходит формирование в учащемся художника. Приобретенный опыт подталкивает процесс осознания человеком своего «Я», своей самостоятельности через развитие и усложнение отношений с другими людьми. Уровень творческого воображения характеризуется новым уровнем самосознания (я – ты), когда подросток начинает ощущать себя личностью среди других людей. В этот период происходит сознательный выбор сферы искусства пока на уровне хобби. Учащиеся среднего звена общеобразовательной школы начинают посещать художественные школы и школы искусств, где начинают профессионально изучать искусство. Это очень важный период для становления личности творца. Очень важны мнения сверстников и педагогов, впервые собственные успехи в профессиональной области начинают восприниматься как личностный карьерный рост.

В этот период, как отмечают российские и зарубежные исследования проявляется интерес к будущей профессиональной деятельности и обозначается более глубокое исследование этой области, сочетающей теоретические исследования с практикой в художественных классах и студиях.

На третьем этапе происходит организация самостоятельной деятельности и творческого совершенствования. Этот этап более характерен для старших школьников, которые при правильной профессиональной ориентации выбирают зачастую для продолжения обучения художественные училища. Личность реализует свои творческие потребности лишь в процессе профессиональной деятельности, в свою очередь труд формирует талант, а талант придает масштаб и общественную значимость результатам труда.

Художественное (в контексте исследуемой нами проблемы – изобразительное и декоративно-прикладное) творчество проявляется в деятельности, направленной на познание и преобразование мира, на определение художником своего места в нем. Искусство и изобразительная деятельность являются важной частью сохранения и преобразования культурных ценностей страны. Отсюда, важно при осуществлении профориентации формировать понимание той роли, которую играет художественное произведение, созданное молодым поколением, в осознании их национальной идентичности.

На четвертом этапе происходит организация научно-исследовательской деятельности и творческого совершенствования в профессиональной сфере. Это период активного профессионального становления и художественно-творческого роста соответствует юношескому возрасту студентов вузов и колледжей.

В период своего становления юноша находит свой пластический и образный мир в искусстве. Наблюдается слияние в единое целое пластического и эмоционального воображения. Формирующийся художник становится способен реализовывать в своих произведениях замыслы гуманистического значения. В этот период огромное влияние оказывает средовой компонент на формирование личности творца, поскольку он вращается в окружении педагогов-профессионалов и ищущей творческой молодежи, охваченной своим карьерным ростом. Молодой художник становится носителем философских и экологических проблем, а в его творчестве доминирует тематика красоты природы, любви и красоты женщины. Это очень важный и переломный этап в творческом становлении. На этом этапе человек безоговорочно утверждает в избранном им профессиональном пути, что находит отражение в его художественных произведениях.

Развитие молодых художников, их становление как профессионалов идёт в общении, поэтому очень важна организация творческой среды, где бы это общение реализовалось в полной мере. Подобная креативная среда создает условия, способствующие раскрытию профессиональных качеств. В художественном образовании большой характер креативности образовательной среде придают участие обучающихся в конкурсных состязаниях, выполнение нетиповые творческих заданий на этапе освоения учебных дисциплин.

Пути дальнейшего совершенствования непрерывного художественного образования в контексте усиления профессиональной направленности предполагают не только активизацию взаимодействия органов управления образования города с высшими учебными заведениями, но и развитие взаимодействия вузов и учреждений дополнительного образования. А также расширение

взаимодействия между вузами, некоммерческими организациями и учреждениями дополнительного образования. То есть создание творческих пространств для апробации полученных знаний.

Все это необходимо, для преодоления трудностей, с которыми сталкиваются творческие работники в период завершения учебы в вузе и начала карьеры по основному месту работы. Проблема профессионального становления в среде творческих работников, их ожидаемый карьерный рост, приводит к дезориентирующим сдвигам в смысле и ценности работы, что говорит о важности поиска места приложения профессиональных навыков уже в период студенчества.

Вся предлагаемая система взаимодействия задач и посылов может работать только в рамках (в нашем случае) выстроенной системы непрерывного художественного образования, в которую включены не только студии, факультативы и объединения детского творчества в области искусства, но и художественные школы, школы искусств, колледжи и училища художественной направленности, а также вузы (в первую очередь педагогические). В результате, такой подход позволяет перейти на более высокий уровень совершенствования профориентационной работы в непрерывном художественном образовании системы «Дополнительное образование – вуз».

Эмпирическая часть исследования включала мониторинг эффективности механизма реализации отдельных блоков модели, отражающих основные задачи профориентации в системе «Дополнительное образование – вуз» (формирование основ профориентационной работы в среде выпускников вузов и педагогов дополнительного образования; развитие интереса к будущей профессии у учащихся системы дополнительного художественного образования), и проводилось в 2025 г. на базе института искусств Новосибирского государственного педагогического университета (Россия).

Базой исследования послужило включенное наблюдение за изобразительной деятельностью и анализ творческих конкурсных работ, отражающих профориентационную направленность деятельности образовательных организаций системы непрерывного художественного образования «Дополнительное образование – вуз» нескольких уровней:

- довузовский уровень – XI Региональный конкурс детского творчества «Декоративная графика», посвященный 80-летию Победы в Великой отечественной войне (68 участников от 10 до 17 лет, 12 образовательных учреждений) (г. Новосибирск, 12 апреля 2025);
- предпрофессиональный уровень – Межрегиональный (с международным участием) конкурс детских творческих работ «Путь мастерства» (32 участника от 15 до 18 лет, 5 образовательных учреждений) (г. Новосибирск, 15 апреля 2025);
- профессиональный уровень – IV Региональная студенческая олимпиада искусства «Образ» (50 участников от 19 до 21 года, 5 вузов Сибири) (г. Новосибирск, 25 апреля 2025).

Экспертами выступали 9 преподавателей НГПУ, участники реализации государственного задания. В ходе разработки инструментария для диагностики формирования основ профориентационной работы в среде выпускников вузов и педагогов дополнительного образования, а также развития интереса к будущей профессии у учащихся системы дополнительного художественного образования были разработаны критерии профориентационной направленности творческой изобразительной деятельности обучающихся системы дополнительного художественного образования (от 10 до 18 лет) и высшего художественно-педагогического образования (от 19 до 21 года) (см. табл. 1).

Специфика профессиональной изобразительной деятельности состоит в том, что ее успешная реализация зависит от трех основополагающих составляющих: целенаправленное целостное художественное восприятие (отвечает за создание образного решения в изображении), научные представления о грамотной изобразительной деятельности (в первую очередь, отвечает за качество композиционного решения), уровень грамотного и эффективного технического владения художественными материалами и инструментами.

Критерии для мониторинга эффективности и оценки профориентационной работы образовательных организаций были разработаны на основе критериев оценки конкурсных творческих работ, которые подробно описаны в положениях о проведении вышеописанных конкурсов (представлены на официальном сайте Новосибирского государственного педагогического университета).

Таблица 1

Мониторинг эффективности и оценка профориентационной работы образовательных организаций на основе анализа творческих конкурсных работ и наблюдений за изобразительным процессом

№ п/п	Критерии оценки профориентационной направленности творческой изобразительной деятельности	XI Региональный конкурс детского творчества «Декоративная графика» / Возрастная группа от 10 до 14 лет	Межрегиональный (с международным участием) конкурс детских творческих работ «Путь мастерства» / Возрастная группа от 15 до 18 лет	IV Региональная студенческая олимпиада искусства «Образ» / Возрастная группа от 19 до 21 года
1	Реализация образных пластических решений			
2	Оригинальное авторское стилистическое решение			
3	Грамотное композиционное размещение объектов на изобразительной плоскости			
4	Оригинальность, новизна композиционного решения			
5	Ведение работы по этапам			
6	Оригинальное и эффективное использование художественных материалов и инструментов			

Разработка перечисленных критериев была проведена на основе исследований экспертов педагогического вуза в направлении выявления особенностей профориентации в системе «Дополнительное образование – вуз» и затрагивала рассмотрение таких аспектов, как: проектирование содержания образования в данной системе для обучающихся [29] и педагогов [32], учет различий в возможностях входящих в нее структур [30] и необходимости ее систематизировать [31].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Авторы осуществили концептуально-теоретическое обоснование модели совершенствования профориентационной работы непрерывном художественном образовании системы «Дополнительное образование - вуз», используя системный подход в процессе ее разработки, а также провели практическое экспериментальное исследование отдельных блоков модели с целью диагностики ее эффективного функционирования.

Применение системного подхода к разработке модели совершенствования профориентационной работы представляет собой комплексный и многогранный процесс, требующий детального анализа всех составляющих элементов и их взаимодействия. В отличие от фрагментарного подхода, который рассматривает отдельные аспекты профориентации, системный подход рассматривает ее, как сложную динамически развивающуюся систему, состоящую из взаимосвязанных компонентов, работающих на единую цель – успешное профессиональное самоопределение обучающихся в области искусства.

Эта система включает в себя множество участников: педагогов вузов и дополнительного образования, самих обучающихся, родителей, работодателей, каждый из которых играет свою уникальную роль в профориентационном процессе. Процессы, составляющие эту систему, многообразны и включают в себя диагностику способностей и интереса обучающихся, консультирование по вопросам выбора профессии, непосредственное обучение профессиональной изобразительной деятельности, организацию творческих проектов, мастер-классов, практику в профессиональной среде, а также мониторинг эффективности и оценка профориентационной работы образовательных организациях.

Процедуры, регламентирующие эти процессы, должны быть четко определены и стандартизированы, обеспечивая прозрачность и эффективность работы всей системы. Ресурсы, необходимые для функционирования системы, включают в себя как материальные средства (оборудование, помещение, материалы для творческих проектов), так и нематериальные – компетенции специалистов, информационные ресурсы, партнерские связи между образовательными учреждениями разного уровня (дополнительного и высшего образования).

Системный подход к построению модели совершенствования профориентационной работы в непрерывном художественном образовании системы «Дополнительное образование – вуз» базируется на нескольких ключевых принципах. Во-первых, это принцип целостности и взаимосвязи компонентов. Модель не должна быть разрозненной, а должна представлять собой единое целое, связывающее между собой все уровни образования – от дополнительного художественного образования до высшего профессионального образования, а также взаимодействуя с профессиональной средой и социальным контекстом. Это требует тщательной координации действий всех участников процесса, установления эффективных коммуникационных каналов и выработки единых стандартов. Во-вторых, необходимо четкое определение целей и функций системы профориентации. Эти цели должны быть измеримы и достижимы. Например, целями может быть повышение интереса обучающихся к творческим профессиям, развитие их профессиональных компетенций, формирование адекватной самооценки и реалистичных профессиональных планов, а также эффективное сопровождение учащихся на каждом этапе их образовательного пути. Функции системы должны быть четко распределены между ее компонентами, обеспечивая слаженную работу всей системы. В-третьих, модель должна быть структурирована с выделением различных подсистем, отвечающих за выполнение конкретных задач. Например, можно выделить подсистемы, занимающиеся диагностикой индивидуальных способностей и склонностей учащихся, информационно-консультативную поддержку, коррекционно-развивающую работу, организацию практической творческой деятельности и профессионального пробного обучения через участие в творческих проектах и конкурсах и сотрудничество с профессиональным сообществом. Каждая подсистема, обеспечивая целостность всей системы.

Взаимодействие и интеграция всех звеньев – еще один важный принцип системного подхода. Непрерывность художественного образования предполагает плавный переход учащихся с одного уровня образования на другой, без разрывов и потерь. Для этого необходимо обеспечить преемственность между программами дополнительного, среднего и высшего профессионального образования, выстраивая целостные и систематизированные образовательные программы, обеспечивающие преемственность содержания обучения, а также установить тесные связи с профессиональными организациями и работодателями.

Постоянная обратная связь и адаптация модели к изменяющимся условиям – ключевой аспект успешной реализации профориентационной деятельности. Эффективность работы системы должна постоянно мониториться, и на основе полученных данных модель может корректироваться с учетом изменений в профессиональной среде, образовательных запросов обучающихся и новых технологий. Это позволит модели оставаться актуальной и эффективной в долгосрочной перспективе.

Только комплексный подход, охватывающий все аспекты, позволяет создать эффективную, устойчивую систему профориентации в непрерывном художественном образовании.

Оценка результативности блоков модели проводилась в рамках трех профессиональных творческих конкурсов среди обучающихся трех возрастных групп (см. табл. 2).

Анализ творческих работ и наблюдение за изобразительной деятельностью участников конкурса показали следующие результаты мониторинга.

Реализация образных пластических решений и оригинальное авторское стилистическое решение наиболее успешно проявляются в работах младшей и старшей возрастных групп, что объясняется возрастными особенностями конкурсантов, в первом случае, в процессе обучения явно присутствовала тенденция на активизацию ассоциативного мышления и поддержания творческого воображения детей, во втором случае, это осознанный подход, обусловленный опытом работы и пониманием образного начала изобразительного искусства. Эти два критерия свидетельствуют о затруднениях у конкурсантов средней возрастной группы проявления умений целостного художественного восприятия, в силу понятного желания сделать работу на высоком уровне изобразительной грамоты.

Таблица 2

Мониторинг эффективности и оценка профориентационной работы образовательных организаций на основе анализа творческих конкурсных работ и наблюдений за изобразительным процессом

№ п/п	Критерии оценки профориентационной направленности творческой изобразительной деятельности	XI Региональный конкурс детского творчества «Декоративная графика» Возрастная группа от 10 до 14 лет	Межрегиональный (с международным участием) конкурс детских творческих работ «Путь мастерства» Возрастная группа от 15 до 18 лет	IV Региональная студенческая олимпиада искусства «Образ» Возрастная группа от 19 до 21 года
1	Реализация образных пластических решений	60%	40%	80%
2	Оригинальное авторское стилистическое решение	50%	45%	75%
3	Грамотное композиционное размещение объектов на изобразительной плоскости	30%	60%	80%
4	Оригинальность, новизна композиционного решения	40%	50%	60%
5	Ведение работы по этапам	30%	50%	90%
6	Оригинальное и эффективное использование художественных материалов и инструментов	50%	70%	80%

Грамотное композиционное размещение объектов на изобразительной плоскости и оригинальность, новизна композиционного решения наиболее успешно реализуются в работах конкурсантов средней и старшей возрастной группы, что свидетельствует о знании и применении ими законов композиции и понимании механизмов их работы. Этому способствует большой изобразительный опыт, нежели у конкурсантов младшей возрастной группы. Однако, тот небольшой процент, который справляется с этой задачей делает это зачастую более эмоционально и смело, что говорит о ощущении конкурсантами себя как художника.

Ведение работы по этапам и, при этом, оригинальное и эффективное использование художественных материалов и инструментов показывает большая часть конкурсантов всех возрастов, так как именно эти моменты отвечают и за осознанное отношение к изобразительному процессу и за посильную возможность продемонстрировать именно творческое отношение к работе.

Таким образом, проведенная апробация модели совершенствования профориентационной работы в непрерывном художественном образовании системы «Дополнительное образование – вуз» позволяет подтвердить положения о наличии отдельных проблем, связанных с систематизацией профориентационной деятельности образовательного процесса учреждения дополнительного образования и вузов. При этом, все же, достаточно высокий уровень работ во всех трех возрастных группах говорит о том, что живы традиции непрерывного образования, сложившиеся десятилетиями, однако требующие совершенствования в контексте современных реалий.

Результаты апробации блоков модели совершенствования профориентационной работы в непрерывном художественном образовании системы «Дополнительное образование – вуз» представлены на рисунке 2.

Проведенное исследование посвящено разработке и теоретическому обоснованию модели совершенствования профориентационной работы в непрерывном художественном образовании, охватывающей взаимодействие учреждений системы дополнительного образования и высших учебных заведений. В основе модели лежит комплексный подход, включающий четко определенные базовые понятия, стратегические направления развития, конкретную цель, инновационные технологии реализации и, что особенно важно, систему показателей результативности, позволяющую проводить эффективный мониторинг каждого этапа. Модель ориентирована на

создание непрерывной образовательной траектории, начиная с дополнительного образования и заканчивая вузом, обеспечивающей последовательное развитие профессиональных компетенций и устойчивого интереса к творческой деятельности.

Рисунок 2 Критерии оценки профориентационной направленности творческой изобразительной деятельности

Особенностью профориентации в области искусства является ее двойственный характер. С одной стороны, она представляет собой процесс самоопределения личности, помогающий выявить и развить индивидуальные способности и предпочтения в рамках выбранной художественной специализации. С другой стороны, профориентация в искусстве – это целенаправленная практическая изобразительная деятельность, ориентированная на достижение конкретных результатов, формирование профессиональных навыков и построение успешной карьеры. Успешность профессиональной реализации практических изобразительных умений рассматривается как ключевой показатель эффективности профориентационной работы.

В рамках разработанной модели профориентация и непрерывное художественное образование рассматриваются как взаимосвязанные и взаимодополняющие звенья единой цепи, направленной на культивирование устойчивого интереса к изобразительному или прикладному творчеству на протяжении всей жизни.

Совместная работа преподавателей, являющихся и художниками-практиками, и исследователями творческого процесса, представляется необходимым элементом для достижения этого целевого показателя. Взаимодействие в формате сотворчества позволяет максимально эффективно раскрыть творческий потенциал обучающихся и подготовить их к сложностям профессиональной деятельности.

Выявленный в ходе исследования факт, что непрерывное художественное образование способствует формированию личностных качеств, необходимых для успешной реализации в современном мире, является одним из ключевых оправданий разработки данной модели. Речь идет о способности принимать самостоятельные решения, креативно решать нестандартные задачи, а также умения планировать и выстраивать свой профессиональный карьерный рост. Эти компетенции являются высоко востребованными в современном обществе, и их целенаправленное формирование в процессе непрерывного художественного образования является ключевым фактором успеха будущих художников и художников-педагогов. Модель учитывает эти факторы, предлагая интегрированный подход к профориентации в области искусства, основанный на систематическом развитии творческих способностей, профессиональных умений и навыков, а также личностных качеств обучающихся.

Сравнительный анализ результатов проведенного исследования и данных современных научных публикаций акцентирует внимание на том, что «если правильно в системе определить путь развития творческого потенциала подрастающего дошкольника – школьника – студента, то можно получить возможность профессионального ориентирования и, как результат – достижение профессионального высшего образования с творческим уклоном» [33, с. 43].

Настоящее исследование согласуется с мнением Ю. В. Кудиновой, Н. В. Горбуновой и других о том, что «организация профориентационной работы в школе во многом зависит от уровня квалификации и профессионального мастерства педагога, следовательно, значимым представляется формирование готовности будущих педагогов к организации профориентации» [34, с. 160].

Исследование подчеркивает важность в концептуально обоснованной модели развития профориентационных навыков не только преподавателей вузов, но и педагогов системы дополнительного художественного образования в реализации профориентационной работы с обучающимися в ходе непосредственной образовательной деятельности, а также в ходе неформального образования (творческие конкурсы, выставки и так далее) [35].

Разработка модели позволит сохранить и совершенствовать единую непрерывную систему образования человека, где профориентация обучающихся – одна из важнейших задач, стоящих перед образовательными организациями системы «Дополнительное образование – вуз».

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рассмотренные результаты исследования находятся в достаточно полном и логичном согласии с выводами российских исследователей в области профориентации и педагогики.

Мы согласны с авторами, К. М. Зубриным, Л. А. Раздобариной, И. А. Якимовым, которые в своих работах подчёркивают важность системного подхода в профориентационной работе, ориентированной на личность обучающегося [20, с. 98]. Их концепция соответствует выявленному в процессе реализации блоков модели результату о необходимости комплексного сопровождения выбора профессии, включающего диагностические, информационные и консультативные компоненты. Указанные авторы в исследованиях также отмечают, что эффективная профориентация должна быть связана с образовательными учреждениями разных уровней [20, с. 97-98], что подтверждается налаживанием взаимодействия между дополнительным образованием и вузом, что также отражается в разработанной нами модели.

К. М. Зубрилин, Л. А. Раздобарина, И. А. Якимов в исследованиях рассматривают профориентацию как средство развития профессиональной самоидентификации молодёжи, а также как процесс формирования профессионально значимых компетенций и мотивации к профессиональному росту [20]. Это полностью согласуется с повышением мотивации и осознанности выбора, а также развитием ключевых компетенций, выявленных в процессе реализации отдельных блоков модели. При этом, подчёркивают роль практико-ориентированных мероприятий и активного вовлечения обучающихся, что совпадает с результатами реализации модели касательно участия в конкурсах и мастер-классах.

Полученные нами данные, согласуются также с работами Н. Ю. Ган, Л. И. Пономаревой, И. С. Сергеева, С. В. Тарасова, Е. Б. Спасской, которые акцентирует внимание на интеграции и систематизации профориентационной деятельности. С. В. Тарасов и Е. Б. Спасская выявляют зависимость между профориентационной деятельностью педагогического вуза и профессиональным самоопределением его абитуриентов [19]. Н. Ю. Ган и Л. И. Пономарева рассматривают запрос на интеграцию систем высшего и дополнительного образования в контексте «...подготовки учителей, обладающих необходимыми компетенциями» [36, с. 5]; И. С. Сергеев указывает на необходимость создания специальных условий для развития молодых специалистов в образовательно-художественной сфере [23, с. 28], что отражено в нашем исследовании через взаимодействие вузов и учреждений дополнительного образования и адаптацию программ профориентации под реальные запросы рынка труда.

Таким образом, результаты реализации блоков модели поддерживает системный подход К. М. Зубрилина, Л. А. Раздобариной, И. А. Якимова, объединяющий разные уровни образова-

ния и профильной поддержки. Результаты реализации по мотивации, когнитивному развитию и профессиональной идентификации также созвучны представлениям К. М. Зубрилина, Л. А. Раздобариной, И. А. Якимова.

Акцент на систематизацию и интеграцию подтверждает идея И. С. Сергеева о важности конфигурирования профориентации под специфику творческой молодежи в системе непрерывного художественного образования.

Таким образом, наши выводы не только подтверждают теоретические положения указанных российских учёных, но и развивают их, подкрепляя конкретными практическими данными и предлагая рекомендации для дальнейшего совершенствования профориентационной работы в системе «Дополнительное образование – вуз».

Однако наши утверждения не согласуются с отдельными теоретическими представлениями зарубежных авторов, которые делают акцент преимущественно на организационных аспектах профориентации, отделённых от содержания образовательного процесса: кем проводится профориентационная работа [5], насколько в ней учитывается позиция семьи [3] и профессиональная мотивация человека [7], будет ли предшествовать получению образования трудоустройство выпускника школы [8] и как планированию карьеры помогают профориентационные мероприятия [9], направленность школьной специализации [10] и успеваемость в школе отдельных категорий обучающихся (граждан страны [11] и мигрантов [12], представителей разных этносов [13] и полов [14]). В отличие от российских образовательных учреждений, для которых важна интеграция профориентационного содержания непосредственно в учебный процесс и развитие у обучающихся профессиональных компетенций в контексте получения художественного образования, зарубежные модели часто ориентированы на административное управление профориентацией как самостоятельным процессом (консультирование, тестирование, информационная поддержка), выделенным из общего образовательного контекста. Также они фокусируют внимание на карьерном консультировании и адаптации к рынку труда через внешние службы, а не через комплексную работу внутри образовательных программ, зачастую предлагая разграничение профориентации и обучения, где профконсультанты работают «рядом» с образовательными учреждениями, но не связывают процесс выбора профессии с содержанием предметов и деятельностью в учебном плане [3; 9].

Наша модель, напротив, подчеркивает неразрывную связь между дополнительным образованием и вузовской профориентацией через развитие профессиональных компетенций, мотивации и осознанного выбора профессии именно в образовательном процессе. Это более глубокий, контекстуальный подход, свойственный российской традиции. Полагаем, что динамика научных изысканий и их результатов сделают подход, акцентирующий внимание, прежде всего, на содержании образования ключевым в профориентационной работе в национальных системах непрерывного образования. Полученные в ходе реализации модели результаты не носят локального характера и могут быть использованы в непрерывном художественном образовании разных стран.

Основные результаты реализации отдельных блоков предложенной модели.

1. Повышение уровня осознанности профессионального выбора. Учащиеся дополнительного художественного образования показывают улучшение понимания своих профессиональных интересов и возможностей. Благодаря целенаправленным консультациям и профильным мероприятиям многие смогли более четко сформировать учебную и карьерную траекторию, что снизило уровень неопределённости на этапе поступления в вуз.
2. Рост мотивации и вовлеченности в образовательный процесс. Интеграция профориентационных мероприятий в образовательную программу способствует повышению мотивации обучающихся. Появляется активность в участии в дополнительных творческих инициативах, конкурсах и мастер-классах, что положительно сказывается на результатах обучения.
3. Улучшение взаимодействия между дополнительным образованием и вузом. Налаженная системная обратная связь – преподаватели вузов и специалисты дополнительного образования могут согласовывать программы – позволит формировать более адаптированные профориентационные маршруты. Участие вузовских экспертов в проведении профориентационных мероприятий укрепит доверие между участниками процесса (обучающимися и их родителями, учреждениями дополнительного и высшего профессионального образования).

Апробация отдельных блоков модели показала ее способность повышать качество профориентационной работы, укреплять связи между уровнями художественного образования и помогать обучающимся осознанно строить профессиональную траекторию. Реализация модели способствует созданию устойчивой системы поддержки творческой молодежи и формированию конкурентоспособных кадров на рынке искусства и культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важным результатом исследования является концептуально-теоретическое обоснование модели, совершенствующей профориентацию в непрерывном художественном образовании, охватывающей взаимодействие между учреждениями дополнительного художественного образования и высшими учебными заведениями, на основе системного подхода. Эта модель – фундамент для разработки новых образовательных программ, она призвана повысить качество высшего художественно-педагогического образования, обеспечить непрерывность художественного образования и, в целом, улучшить образовательный процесс в сфере искусства. Модель актуальна, так как современные тенденции, транслируют утверждение, что «новый взгляд на подготовку учителей, обладающих необходимыми компетенциями» формирует запрос к интеграции высшего художественного, художественно-педагогического и дополнительного образования, что подтверждается наличием высших учебных заведений, имеющих в своей структуре образовательные подразделения дополнительного художественного образования. Например, детская академия художественного творчества и дизайна в Новосибирском государственном педагогическом университете и школа начинающего художника в Омском государственном педагогическом университете [38], детская художественная школа при научно-образовательном центре дополнительного образования детей и молодежи в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова и многие другие [37].

Модель предлагает конкретные шаги и механизмы для эффективного перехода учащихся из системы дополнительного художественного образования в вузы, обеспечивая плавный и логичный путь развития их творческих способностей и профессиональных умений и навыков. В итоге, цель модели – создать более эффективную и качественную систему подготовки будущих специалистов в области изобразительного искусства, начиная с детских художественных школ и школ искусств и заканчивая учреждениями высшего профессионального образования.

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы. Оставаясь за рамками настоящего исследования, мы видим перспективы в развитии нашей модели в инклюзивном образовании, основой которого является принцип непрерывности в общем и профессиональном образовании, и где запрос на построение индивидуального образовательного маршрута приобретает особо важное значение.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Статья опубликована в рамках выполнения государственного задания Министерства просвещения РФ за счет субсидии из средств федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по теме «Ресурс непрерывного художественного образования системы "Дополнительное образование - вуз" в совершенствовании профориентационной работы». (Дополнительное соглашение от 19 марта 2025 г. № 073-03-2025-062/1).

ЛИТЕРАТУРА

1. Зенкин М. А., Павлов А. В. Воспитательные эффекты и результаты профориентационной деятельности в дополнительном образовании детей // *Профессиональное образование и рынок труда*. 2022. № 3 (50). С. 116–131. <https://doi.org/10.52944/PORT.2022.50.3.005/>
2. Alcover C. M., Fernandez-Salinerо S., Tora G., Desmette D. Family care-work interference and mid/late-career motivation and intentions: mediating role of occupational future time perspective // *Journal of career development*. 2023. Vol. 50, No. 5. P. 690–780. <https://doi.org/10.1177/08948453221124895>
3. Schoon I., Burger K., Cook R. Making it against the odds: how individual and parental co-agency predict educational mobility // *Journal of Adolescence*. 2021. Vol. 89, No. 1. P. 74–83. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.04.004>
4. Руднова Н. А., Гордеева Т. О., Корниенко Д. С., Егоров В. А. Учебная мотивация и отчуждение от учения как предикторы выбора образовательных траекторий // *Психологическая наука и образование*. 2023. Т. 28, № 3. С. 19–32. <https://doi.org/10.17759/pse.2023280302>
5. Bakke I. B.; Hooley T. I. Don't Think Anyone Here has Thought About Career Really: What the Concept of "Career" Means to Norwegian Teenagers and School Counsellors // *Scandinavian Journal of Educational Research*. 2022. Vol. 66, No. 1. P. 73–87. <https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1833242>
6. Li C., Li J. Enhancing future educators' skills through art museum volunteering: insights from Chinese higher education // *Asian Education and Development Studies*. 2025. Vol. 14 (1). P. 19–39. <https://doi.org/10.1108/AEDS-04-2024-0088>
7. Pekmezci F. B., Behiye D. E. Pre-service teachers in Türkiye in the framework of attitude towards the teaching profession, school belonging, and motivation // *Teaching and Teacher Education*. 2024. Vol. 142. P. 104514. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2024.104514>
8. Bakke I. B. Career and cultural context: collective individualism, egalitarianism and work-centrality in the career thinking of Norwegian teenagers // *British Journal of Guidance & Counselling*. 2021. Vol. 51, No. 1. P. 1–16. <https://doi.org/10.1080/03069885.2021.1872767>
9. Nordin M. H. A., Seng H. Ch. Exploring Children's Career Planning Through Career Guidance Activities: A Case Study // *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*. 2021. Vol. 10 (2). P. 754–765. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARPED/v10-i2/10071>
10. Bittmann F., Schindler S. Analysing Diversion Processes in German Secondary Education: School-Track Effects on Educational Aspirations // *Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie*. 2021. Vol. 73 (2). P. 231–257. <https://doi.org/10.1007/s11577-021-00789-1>
11. Gomensoro A., Heers M., Kamm C., Hupka-Brunne S. The impact of tracking in a stratified education system on idealistic educational aspirations in migrant and native families // *Research in Social Stratification and Mobility*. 2025. Vol. 97. 101022. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2025.101022>
12. Sprong S., Devitt C. Onwards and upwards? The educational and occupational expectations of Irish teens of migrant descent // *British Journal of Sociology of Education*. 2022. Vol. 43, No. 7. P. 1032–1051. <https://doi.org/10.1080/01425692.2022.2092450>
13. Dollmann D. Ethnic inequality in choice- and performance-driven education systems: A longitudinal study of educational choices in England, Germany, the Netherlands, and Sweden // *British Journal of Sociology*. 2021. Vol. 72 (4). P. 974–991. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12854>
14. Collischon M. Gender inequality in the one percent: a look under the hood of high incomes in Germany // *British Journal of Sociology*. 2023. Vol. 74 (3). P. 501–519. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.13008>
15. Lotz C., Hawlitschek P., Deiglmayr A. From aspiration to passion – Investigating the role of career choice motivation and self-concept for teacher enthusiasm in early stages of teacher education // *Teaching and Teacher Education*. 2025. Vol. 105102. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2025.105102>
16. Кузнецов К. Г., Неумывакин В. С., Серебряков А. Г., Зиборова Л. А. Профориентационный минимум: концепция системы профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов // *Профессиональное образование и рынок труда*. 2023. Т. 11, № 3. С. 62–81. <https://doi.org/10.52944/PORT.2023.54.3.004>
17. Чубий М. В., Туркулец С. Е., Туркулец А. В. Социальная значимость профориентационной работы // *Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки*. 2023. № 4. С. 105–112. <https://doi.org/10.23672/SAE.2023.47.44.001>
18. Ксенофонтова В. В. К проблеме профессионального выбора старшеклассника в проекте «психолого-педагогические классы» // *Проблемы современного педагогического образования*. 2022. № 75-2. С. 380–382. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49289948> (дата обращения 25.06.25)
19. Тарасов С. В., Спасская Е. Б. Роль профориентационной деятельности педагогического вуза в профессиональном самоопределении абитуриентов // *Образование и наука*. 2023. Т. 25, № 10. С. 45–75. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-10-45-75>
20. Зубрилин К. М., Раздобарина Л. А., Якимов И. А. Специфика профориентационной работы в области искусства // *Проблемы современного педагогического образования*. 2022. № 74-3. С. 96–99. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48308353> (дата обращения 26.06.25)
21. Мальцева В. А., Соломенцева С. Б. Актуализация содержания образовательного процесса по

- художественно-творческим направлениям подготовки бакалавров в части формирования цифровых компетенций // *Перспективы науки и образования*. 2024. № 3(69). С. 209–224. <https://doi.org/10.32744/pse.2024.3.13>
22. Кучеревская М. О., Кравченко К. А., Соколов М. В., Шалапин О. В. Информационные ресурсы по теме «Ресурс непрерывного художественного образования системы «Дополнительное образование – вуз» в совершенствовании профориентационной работы». Свидетельство о регистрации базы данных RU 2025622541, 09.06.2025. Заявка № 2025622092 от 28.05.2025. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82525365> (дата обращения 15.06.25)
 23. Сергеев И. С. Образовательная профориентация – методологическая основа профориентационной работы с детьми и молодежью // *Профессиональное образование и рынок труда*. 2023. Т. 11, № 1 (52). С. 24–44. <https://doi.org/10.52944/PORT.2023.52.1.002>
 24. Ahrenby H. Renegotiation of subject content – interpretations of new art education policy // *Scandinavian Journal of Educational Research*. 2024. Vol. 1 (14). <https://doi.org/10.1080/00313831.2025.2459904>
 25. Соколов М. В., Кучеревская М. О., Шалапин О. В., Кобачевская С. М. Воспитание гражданских ценностных ориентаций современной молодежи: оценка влияния специально организованной художественной практики международного пленэра // *Science for Education Today*. 2024. Т. 14, № 5. С. 76–95. <https://doi.org/10.15293/2658-6762.2405.04>
 26. Roberts J. C. Data meets creativity: Authentic learning through data art design and exhibition // *Computers & Graphics*. 2025. Vol. 129. <https://doi.org/10.1016/j.cag.2025.104248>
 27. Zhang Y., Wang Q., Zhang Yo., Xu Ch., Xu Z. Protean career orientation and proactive career behaviors during school-to-work transition: mechanism exploration and coaching intervention // *Journal of career development*. 2023. Vol. 50, No. 3. P. 547–562. <https://doi.org/10.1177/08948453221113545>
 28. Варшавская Е. Я. Самооценка дефицита навыков выпускниками вузов, или чему не учат в высшей школе // *Вопросы образования*. 2024. Т. 2, № 3. С. 35–59. <https://doi.org/10.17323/vo-2024-17789>
 29. Ташёва Н. Е., Кравченко К. А. Проектирование содержания художественного образования в системе «Дополнительное образование - вуз» // *Мир науки, культуры, образования*. 2025. № 3 (112). С. 227–229. <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2025-3112-227-230>
 30. Кравченко К. А. Обеспечение научно обоснованного содержательного наполнения профориентационной деятельности, с учетом разных возможностей образовательных организаций системы «Дополнительное образование - вуз» // *Мир науки, культуры, образования*. 2025. № 3 (112). С. 221–224. <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2025-3112-221-224>
 31. Сердюкова Н. С. К проблеме систематизации профориентационной работы образовательных организаций в системе «Дополнительное образование - вуз» // *Мир науки, культуры, образования*. 2025. № 3 (112). С. 224–227. <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2025-3112-224-227>
 32. Шалапин О. В. Совершенствование программ повышения квалификации для специалистов, осуществляющих профориентационную деятельность в системе непрерывного художественного образования «Дополнительное образование – вуз» // *Мир науки, культуры, образования*. 2025. № 3 (112). С. 230–233. <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2025-3112-230-233>
 33. Fomina T. N., Karimova P. M., Kostikova I. I. Development of children's creative potential in art classes through the continuity of age levels of students // *Pedagogy and Psychology*. 2024. Vol. 58, No. 1. P. 43–50. <https://doi.org/10.51889/2960-1649.2024.58.1.005>
 34. Кудинова Ю. В., Горбунова Н. В. Подготовка будущего педагога к организации профориентационной работы в образовательной организации // *Проблемы современного педагогического образования*. 2025. № 87-1. P. 156–160. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82386798> (дата обращения 19.06.25)
 35. Kulgildinova T. A., Surova D. S., Sarsembayeva A. A. Non-formal education in the context of modern trends // *Bulletin of KazNPU named after Abai. Series: Pedagogical sciences*. 2024. Vol. 82, No. 2. P. 36–48. <https://doi.org/10.51889/2959-5762.2024.82.2.003>
 36. Ган Н. Ю., Пономарёва Л. И. Подготовка будущих педагогов в условиях интеграции систем высшего педагогического, общего и дополнительного образования // *Образовательный вестник Сознание*. 2021. Т. 23, № 9. С. 12–19. <https://doi.org/10.26787/nydha-2686-6846-2021-23-9-13-19>
 37. Солнышкова О. В., Солнышкова О. В. Художественная школа и школа искусств как платформа для выбора профессий творческой направленности // *Актуальные вопросы образования*. 2024. № 2. С. 179–183. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=71311316> (дата обращения 18.06.25)
 38. Кучеревская М. О. Городские культурно-творческие проекты как условие развития непрерывного художественного образования в системе «Дополнительное образование – вуз» // *Вестник Московского государственного университета культуры и искусства*. 2024. № 3 (119). С. 107–115. <https://doi.org/10.24412/1997-0803-2024-3119-107-115>
 39. Maiorov A. A. Management of a higher education institution and ways to implement effectively its innovation policy. *Economic consultant*. 2021. No. 34 (2). P. 42–51. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2021.2.5>
 40. Gasanova Z. B., Pozharskaya E. L., Satmurzaev A. A. Some Issues of Training and Adaptation of Skilled Personnel in Digital Economy. *Economic consultant*. 2022. No. 4. P. 57–65. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2022.4.6>

REFERENCES

- Zenkin M. A., Pavlov A. V. Educational effects and results of career guidance activities in additional education of children. *Professional education and labor market*, 2022, vol. 10 (3), pp. 116–131. <https://doi.org/10.52944/PORT.2022.50.3.005/>
- Alcover C. M., Fernandez-Salineró S., Tora G., Desmette D. Family care-work interference and mid/late-career motivation and intentions: mediating role of occupational future time perspective. *Journal of career development*, 2023, vol. 5 (50), pp. 690–780. <https://doi.org/10.1177/08948453221124895>
- Schoon I., Burger K., Cook R. Making it against the odds: how individual and parental co-agency predict educational mobility. *Journal of Adolescence*, 2021, vol. 89, no. 1, pp. 74–83. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.04.004>
- Rudnova N.A., Gordeeva T.O., Kornienko D.S., Egorov V.A. Academic Motivation and Disaffection with Learning as Predictors for the Choice of Educational Trajectories. *Psychological Science and Education*, 2023, vol. 28, no. 3, pp. 19–32. <https://doi.org/10.17759/pse.2023280302>
- Bakke I. B., Hooley T. I. Don't Think Anyone Here has Thought About Career Really: What the Concept of "Career" Means to Norwegian Teenagers and School Counsellors. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 2022, vol. 66 (1), pp. 73–87. <https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1833242>
- Li Ch., Li J. Enhancing future educators' skills through art museum volunteering: insights from Chinese higher education. *Asian Education and Development Studies*, 2025, vol. 14 (1), pp. 19–39. <https://doi.org/10.1108/AEDS-04-2024-0088>
- Pekmezci F. B., Ertaş B. D. Pre-service teachers in Türkiye in the framework of attitude towards the teaching profession, school belonging, and motivation. *Teaching and Teacher Education*, 2024, vol. 142, pp. 104514. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2024.104514>
- Bakke I. B. Career and cultural context: collective individualism, egalitarianism and work-centrality in the career thinking of Norwegian teenagers. *British Journal of Guidance & Counselling*, 2021, vol. 51 (1), pp. 1–16. <https://doi.org/10.1080/03069885.2021.1872767>
- Nordin M. H. A., Seng H. Ch. Exploring Children's Career Planning Through Career Guidance Activities: A Case Study. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 2021, vol. 10 (2), pp. 754–765. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARPED/v10-i2/10071>
- Bittmann F., Schindler S. Analysing Diversion Processes in German Secondary Education: School-Track Effects on Educational Aspirations. *Kolner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 2021, vol. 73 (2), pp. 231–257. <https://doi.org/10.1007/s11577-021-00789-1>
- Gomensoro A., Heers M., Kamm Ch., Hupka-Brunne S. The impact of tracking in a stratified education system on idealistic educational aspirations in migrant and native families. *Research in Social Stratification and Mobility*, 2025, vol. 97, 101022. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2025.101022>
- Sprong S., Devitt C. Onwards and upwards? The educational and occupational expectations of Irish teens of migrant descent. *British Journal of Sociology of Education*, 2022, vol. 43, no. 7, pp. 1032–1051. <https://doi.org/10.1080/01425692.2022.2092450>
- Dollmann D. Ethnic inequality in choice- and performance-driven education systems: A longitudinal study of educational choices in England, Germany, the Netherlands, and Sweden. *British Journal of Sociology*, 2021, vol. 72 (4), pp. 974–991. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12854>
- Collischon M. Gender inequality in the one percent: a look under the hood of high incomes in Germany. *British Journal of Sociology*, 2023, vol. 74 (3), pp. 501–519. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.13008>
- Lotz Ch., Hawlitschek P., Deiglmayr A. From aspiration to passion – Investigating the role of career choice motivation and self-concept for teacher enthusiasm in early stages of teacher education. *Teaching and Teacher Education*, 2025, vol. 105102. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2025.105102>
- Kuznetsov K. G., Neumyvakin V. S., Serebryakov A. G., Ziborova L. A. Career guidance minimum: the concept of the system of career guidance for students in grades 6–11. *Professional education and the labor market*, 2023, vol. 11 (3), pp. 62–81. <https://doi.org/10.52944/PORT.2023.54.3.004>
- Chubiy M. V., Turkulets S. E., Turkulets A. V. The social significance of career guidance. *Humanities, socio-economic and social sciences*, 2023, vol. 4, pp. 105–112. <https://doi.org/10.23672/SAE.2023.47.44.001>
- Ksenofontova V. V. On the problem of professional choice of a high school student in the project "psychological and pedagogical classes". *Problems of modern pedagogical education*, 2022, vol. 75-2, pp. 380–382. Available at: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49289948> (accessed 125 June 2025).
- Tarasov S. V., Spasskaya E. B. The role of career guidance activities of a pedagogical university in the professional self-determination of applicants. *Education and science*, 2023, vol. 10 (25), pp. 45–75. DOI: <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-10-45-75>
- Zubrilin K. M., Razdobarina L. A., Yakimov I. A. Specifics of career guidance work in the field of art. *Problems of modern pedagogical education*, 2022, vol. 74-3, pp. 96–99. Available at: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48308353> (accessed 26 June 2025).
- Maltseva V. A., Solimentseva S. B. Actualization of the content of the educational process in the artistic

- and creative areas of bachelor's training in terms of the formation of digital competencies. *Perspectives of Science and Education*, 2024, vol. 3(69), pp. 209–224. <https://doi.org/10.32744/pse.2024.3.13>.
22. Kucherevskaya M. O., Kravchenko K. A., Sokolov M. V., Shalyapin O. V. Information resources on the topic "resource of continuous artistic education of the system "Additional education - university" in improving career guidance work". Certificate of registration of the database RU 2025622541, 06.09.2025. Application No. 2025622092 dated 05.28.2025. Available at: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82525365> (accessed 16 June 2025).
 23. Sergeev I. S. Educational career guidance as a methodological basis for career guidance work with children and youth. *Vocational education and the labor market*, 2023, vol. 11 (1(52)), pp. 24–44. <https://doi.org/10.52944/PORT.2023.52.1.002>
 24. Ahrenby H. Renegotiation of subject content – interpretations of new art education policy. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 2024, vol. 1 (14). <https://doi.org/10.1080/00313831.2025.2459904>
 25. Sokolov M. V., Kucherevskaya M. O., Shalyapin O. V., Kobacheuskaya S. M. Shaping civic values of modern youth: Evaluating the influence of the international plein air as a specially organized artistic practice. *Science for Education Today*, 2024, vol. 14 (5), pp. 76–95. <https://doi.org/10.15293/2658-6762.2405.04>
 26. Roberts Jonathan C. Data meets creativity: Authentic learning through data art design and exhibition. *Computers & Graphics*, 2025, vol. 129. <https://doi.org/10.1016/j.cag.2025.104248>
 27. Zhang Y., Wang Q., Zhang Yo., Xu Ch., Xu Z. Protean career orientation and proactive career behaviors during school-to-work transition: mechanism exploration and coaching intervention. *Journal of career development*, 2023, vol. 3 (50), pp. 547–562. <https://doi.org/10.1177/08948453221113545>
 28. Varshavskaya E. Ya. Self-assessment of the skills deficit by university graduates, or what is not taught in higher education. *Questions of education*, 2024, vol. 3 (2), pp. 35–59. <https://doi.org/10.17323/vo-2024-17789>
 29. Tashcheva N. E., Kravchenko K. A. Design of the content of art education in the system "Additional education - university". *World of science, culture, education*, 2025, vol. 3 (112), pp. 227–229. <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2025-3112-227-230>
 30. Kravchenko K. A. Providing scientifically sound substantive content for career guidance activities, taking into account the different capabilities of educational organizations of the system "Additional education - university". *World of science, culture, education*, 2025, vol. 3 (112), pp. 221–224. <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2025-3112-221-224>
 31. Serdyukova N. S. On the problem of systematization of career guidance work of educational organizations in the system "Additional education - university". *World of science, culture, education*, 2025, vol. 3 (112), pp. 224–227. DOI: <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2025-3112-224-227>
 32. Shalyapin O. V. Improving advanced training programs for specialists engaged in career guidance activities in the system of continuous art education "Additional education - university". *World of science, culture, education*, 2025, vol. 3 (112), pp. 230–233. <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2025-3112-230-233>
 33. Fomina T. N., Karimova P. M., Kostikova I. I. Development of children's creative potential in art classes through the continuity of age levels of students. *Pedagogy and Psychology*, 2024, vol. 58 (1), pp. 43–50. <https://doi.org/10.51889/2960-1649.2024.58.1.005>
 34. Kudinova Yu. V., Gorbunova N. V. Preparing a future teacher for organizing career guidance work in an educational organization. *Problems of modern pedagogical education*, 2025, vol. 87–1, pp. 156–160. Available at: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82386798> (accessed 19 June 2025).
 35. Kulgildinova T. A., Surova D. S., Sarsembayeva A. A. Non-formal education in the context of modern trends. *Bulletin of KazNPU named after Abai. Series: Pedagogical sciences*, 2024, vol. 82, no. 2, pp. 36–48. DOI: <https://doi.org/10.51889/2959-5762.2024.82.2.003>
 36. Gan N. Yu., Ponomareva L. I. Training of future teachers in the context of integration of higher pedagogical, general and additional education systems. *Educational Bulletin Consciousness*, 2021, vol. 23 (9), pp. 12–19. <https://doi.org/10.26787/nydha-2686-6846-2021-23-9-13-19>
 37. Solnyshkova O. V., Solnyshkova O. V. Art school and art school as a platform for choosing creative professions. *Current issues in education*, 2024, vol. 2, pp. 179–183. <https://elibrary.ru/item.asp?id=71311316> (accessed 18 June 2025).
 38. Kucherevskaya M. O. Urban cultural and creative projects as a condition for the development of continuous art education in the system "Additional education - university". *Bulletin of the Moscow State University of Culture and Art*, 2024, vol. 3 (119), pp. 107–115. <https://doi.org/10.24412/1997-0803-2024-3119-107-115>
 39. Maiorov A. A. Management of a higher education institution and ways to implement effectively its innovation policy. *Economic consultant*, 2021, no. 34 (2), pp. 42–51. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2021.2.5>
 40. Gasanova Z. B., Pozharskaya E. L., Satmurzaev A. A. Some Issues of Training and Adaptation of Skilled Personnel in Digital Economy. *Economic consultant*, 2022, no. 4, pp. 57–65. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2022.4.6>

Авторы

Кучеревская Марина Олеговна

(Российская Федерация, Новосибирск)

Кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора по научно-методической работе института искусств

Новосибирский государственный педагогический университет

E-mail: keymarina@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-2885-4932

Кравченко Ксения Алексеевна

(Российская Федерация, Новосибирск)

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой изобразительного искусства

Новосибирский государственный педагогический университет

E-mail: kka-78@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-5433-9999

Соколов Максим Владимирович

(Российская Федерация, Новосибирск)

Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства

Новосибирский государственный педагогический университет

E-mail: maxma63@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-6692-6269

Шаляпин Олег Васильевич

(Российская Федерация, Новосибирск)

Доктор педагогических наук, профессор кафедры

изобразительного искусства

Новосибирский государственный педагогический университет

E-mail: shalyapin.oleg@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-2263-2992

Authors

Marina O. Kucherevskaya

(Russian Federation, Novosibirsk)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Institute of Arts

Novosibirsk State Pedagogical University

E-mail: keymarina@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-2885-4932

Ksenia A. Kravchenko

(Russian Federation, Novosibirsk)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor, Head of the Fine Arts Department

Novosibirsk State Pedagogical University

E-mail: kka-78@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-5433-9999

Maksim V. Sokolov

(Russian Federation, Novosibirsk)

Dr. Sci. (Educ.), Professor, Head of the Decorative and Applied Arts Department

Novosibirsk State Pedagogical University

E-mail: maxma63@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-6692-6269

Oleg V. Shalyapin

(Russian Federation, Novosibirsk)

Dr. Sci. (Educ.), Professor, Department of Fine Arts

Novosibirsk State Pedagogical University

E-mail: shalyapin.oleg@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-2263-2992

Вклад авторов

Кучеревская М. О.: концептуализация, методология, визуализация, администрирование данных,

администрирование проекта, получение финансирования

Кравченко К. А.: проведение исследования, руководство

исследованием, создание рукописи и ее редактирование

Соколов М. В.: методология, проведение исследования,

руководство исследованием, верификация данных,

формальный анализ

Шаляпин О. В.: методология, проведение исследования,

верификация данных, формальный анализ, создание

черновика рукописи

© Кучеревская М. О., Кравченко К. А., Соколов М. В.,
Шаляпин О. В., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Marina O. Kucherevskaya: Conceptualization, Methodology, Data
Curation, Project administration, Funding acquisition**Ksenia A. Kravchenko:** Investigation, Writing - Review & Editing,
Supervision**Maksim V. Sokolov:** Methodology, Validation, Formal analysis,
Investigation, Supervision**Oleg V. Shalyapin:** Methodology, Validation, Formal analysis,
Investigation, Writing - Original Draft© Marina O. Kucherevskaya, Ksenia A. Kravchenko,
Maksim V. Sokolov, Oleg V. Shalyapin, 2025

The author's declared no conflicts of interest